

SHAXSLARARO MULOQOTDA EMPATIVLIKNING O'RNI

Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasining assistant o'qituvchisi

@ nodirbekalimirzayev@gmail.com

ANNOTATION

This article introduces theoretical and practical goals and provides insights about the role of empathy in interpersonal relationships and its effects on the communication process.

ANNOTATSIYA

Maqolamizda shaxslararo munosabatlarda empatiya xususiyatning o'rnini va muloqot jarayoniga ko'rsatadigan ta'sirlari haqida nazariy va amaliy g'oyalarni ilgari suradi va tushunchalar beradi.

Key words: Individual, interpersonal relationships, communication, dialogue, empathy.

Kalit so'zlar: Shaxs, shaxslararo munosabat, kommunikatsiya, muloqot, empatiya.

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda kommunikativ jarayonlar ham kengayib bormoqda va bizning yoshlar ham bu jarayonda bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda. O'zaro axborot almashinuvi yoshlar ongiga qanday ta'sir etayotgani shaxslararo munosabatlarda ko'zga tashlanadi. Shaxslararo munosabat turli yosh davrlar o'rtasida va turli ijtimoiy guruhlar (oilalar, mahalla, maktab, oliy o'quv yurtlari, do'stlar davrasi, rasmiy va norasmiy guruhlar) o'rtasida o'zaro axborot almashinuvi tushuniladi. Bu esa muomila madaniyati muloqotga borib taqaladi. Shunday ekan bugungi yoshlar atrofdagi insonlarga qanday muomila, odob-axloq bilan ularni tushunib muloqotga kirishyapti. Bu

albatta insonning ma'naviy kamolatiga bo'g'liq. Ma'naviyatga bizga azalda juda kata e'tibor qaratib kelingan. Bunga yorqin misol tariqasida Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev: "Meni nazarimda, jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi – manaviyatdir" deb aytib o'tganlar.¹ Bunda shaxslararo kommunikativ jarayonni o'rganish dolzarb masala ekani bilishimiz mumkin. Biz aynan kommunikativ jarayonga empatiyani ta'siri haqida maqolamizni davom ettiramiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Avvalo empatiya bu nima? Savoliga javob berib o'tsak. "Empatiya" atamasi [Edvard Titchener](#) tomonidan kiritilgan.² Empatiya bu- insonning o'zini xayolan suhbatdoshi o'rniga qo'yish orqali uning kechinmalari va hissiyotlarini tushunishga intilish. Bunda insonning emotsional muammolariga yondashish tushuniladi. Bu boshqa odam hissiyotlari va kechinmalariga hamdard bo'la olishdir.³ Insonlarda empatiya darajasi turlicha rivojlangan bo'ladi. Bu esa muloqotga o'zining ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rsatishi mumkin. Empatiya bo'yicha ko'p psixolog olimlar o'z taqiqotlarini olib borishgan bulardan. E.P. Il'in o'zining "empatiyaning muloqotga ta'sir" maqolasi L.P.Kalininskiy va boshqalar (1981) empatik reaksiyalarni ajratganda, ko'p yo'nalishli ehtiyojlar mezoni haqida emas, balki bunday reaksiya paytida o'z Menining hissiy ishtiroki darajasi haqida gapirish to'g'riroq bo'ladi, deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, empatiya ko'proq individual xususiyatdir, chunki u asab tizimining zaifligi kabi tipologik xususiyat bilan bog'liq va empatiya ijtimoiy ta'lim sharoitida shakllanadigan shaxsiy xususiyatdir.⁴ deb o'z fikrini bildirib o'tgan. Mening fikrimcha ham shunday fizologik tuzilish va tashqi muhit ta'siri ostida empatiya darajasi shakllanib boradi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashr –T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. 250-b.

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/эмпатия>

³ Xaydarov F. I, Xalilova N. I. Umumiy psixologiya. –T. 2017. -320 b.

⁴ https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie_14399.htm

Yuqori darajadagi empatiyaga ega bo'lgan shaxsiy xususiyatlar haqida A.P.Vasilkova ta'kidlaganidek, empatiyaning yuqori darajasini ko'rsatadiganlar yumshoqlik, xayrixohlik, xushmuomalalik, emotsionallik bilan ajralib turadi, empatiyaning past darajasini ko'rsatadiganlar esa yopiq, o'zgalari his tuyg'ularni his etmaydigan do'stlik munosabatiga ega emaslar.

J. Salzer va R. Burglass fikriga ko'ra, empatiyaning eng yuqori darajasi bilan ajralib turadigan shaxslar noxush hodisalar uchun odamlarni ayblash ehtimoli kamroq va ular uchun maxsus jazolarni talab qilmaydi.⁵ Mening fikrimcha empatiya darajasi yuqori shaxslar o'zgalari his tuyg'ularni chuqur his etadilar va ularni ayiblarni bilib turib ham kechiruvchi va ularga ozor berishdan ancha uzoq bo'ladilar. Bu muloqot jarayoniga kirishga to'sqinlik qilishi ham mumkin. Empatiyaga ko'proq moyil bo'lganlar kamroq tajovuzkorlik ko'rsatadilar. Bolada empatiyaning rivojlanishi uning temperamentidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar, hissiy qo'zg'aluvchanlik, shuningdek, u tarbiyalangan ijtimoiy guruhlarning ta'siri bilan bog'liq. Empatiyaning shakllanishi va rivojlanishida qayg'u hissi muhim rol o'ynaydi. Bolalarning yig'lashi onada rahm-shafqat tuyg'usini uyg'otadi, bolaga e'tibor berishga, uni tinchlantirishga undaydi. Xuddi shunday, yaqin kishi bilan sodir bo'lgan qayg'uli voqea xotirasi unga nisbatan achinish va hamdardlik, yordam berish istagini uyg'otadi. A. A. Bodalev va T. R. Kashtanova (1975) tengdoshlar bilan keng muloqot doirasi empatiya qobiliyati bilan ijobiy bog'liqligini aniqladilar.⁶ Yani o'z do'stlarini hissiy kechinmalariga hamdardlik bildirish orqali o'zaro munosabatni yaxshilaydi. Ko'plab eksperimental va empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, zo'ravonlikka moyillikning rivojlanishi va uning insonning turmush tarzi shaklida mustahkamlanishi odatda shaxsning o'zida ham, uning muhitida ham empatiya etishmasligi bilan bevosita bog'liq. Bunday xatti-

⁵ https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie_14399.htm

⁶ https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie_14399.htm

harakatlarning sabablari erta bolalikdan kelib chiqadi⁷ Tadqiqot ma'lumotlari ishonchli tarzda shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarlik (noqonuniy) xatti-harakatlari bo'lgan o'spirinlarning aksariyati u yoki bu darajada hissiy izolyatsiyani boshdan kechirgan: e'tibor va mehiring etishmasligi, ota-ona qaramog'ining etishmasligi va boshqalar. Bu, ayniqsa, maktab o'quv jarayoni misolida yaqqol ko'zga tashlanadi, uning ob'ekti aynan muloqot qonuniyatlari asosida qurilgan faoliyatdir. Muloqot, xuddi shunday, har doim shaxslararo bilishning parallel jarayonini o'z ichiga oladi.

Bazi insonlar Empatiya hamdard bo'la olish qobiliyatini muloqotning samarali usuli deb o'ylashdi, ko'pchilik bu qobiliyatni egallashga yoki uni farzandlarida rivojlantirishga intila boshlaydi. Shuni yodda tutish kerakki, ko'pincha bunday qobiliyatga ega bo'lgan odamlar undan maqsadli foydalanishni bilishmaydi. Psixikaning bunday xususiyati shaxsga og'ir azob-uqubatlar keltirishi mumkin, chunki boshqa odamlarning salbiy his-tuyg'ularini engish uchun kuchli xarakter va yetuk aql kerak. Shuning uchun, ushbu qobiliyatni rivojlantirishga qaror qilgandan so'ng, buni nafaqat ijobiy tomonlarini emas, balki salbiy tomoni bilan ham o'ylab ko'rish kerak. E.P. Il'in o'zinig "empatiyaning muloqotga ta'sir" maqolasida empatiya qobiliyatini ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o'tadi.

Ijobiy tomonlari quyidagilar kiradi:

- kasbiy rivojlanish uchun katta istiqbollar;
- yaqinlarga samarali yordam ko'rsatish;
- his tug'ularni bilishda adashmaslik;
- nizolardan qochish va ularni hal qilish qobiliyati.

Salbiy tomonlari orasida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- tez hissiy charchash;
- tashvishga moyillik;
- ruhiy kasalliklar rivojlanishining yuqori ehtimoli;

⁷ 1 Глуханюк Н.С. Общая психология: пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н.С. Глуханюк, А.А. Печеркина, С.Л. Семенова.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-228 с.

- shaxslararo munosabatlar sohasida "bir tomonlama o'yin" sxemasi bo'yicha vaziyatlarni shakllantirish mumkin;
 - boshqalar tomonidan o'zaro munosabatning yetishmasligi bo'lishi mumkin;
- yuqori sezuvchanlik, bunday odamlar uchun axloqiy og'riqni keltirib chiqarishi oson bo'lishiga olib keladi va ularning o'zlari bunga qarshi tura olmaydilar. Empatiya meyorida bo'sla juda samarali muloqot vositasidir; odamlar o'rtasida, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish, bu hayotda qo'llash uchun muhimdir. Bunda sezgi kimgadir yordam beradi va ba'zi odamlar hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun o'zlarini boshqasining o'rnida tasavvur qilishni o'rganishlari kerak.

XULOSA

Biz shaxslararo kommunikativ jarayonga empatiyaning ta'sirini o'rganish davomida o'z xulosalarimizni chiqarib oldik. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish davomida empatiyaning shaxsda rivojlanganilik darajalariga qarab muloqotga qanday ta'siri borligini tajribalar isbotida ko'rib chiqdik. Empatiya qobiliyati suhbatdoshning hissiy kechinmalariga o'zini qo'yish orqali suhbatdoshga yaxshi hamdardlik bildirib olish imkoni borligini bildirdi. Bu esa suhbatdoshni tinglab va hamdardlik bildirib uning stressli holatini yengillashtirishga yordam berishini bilib oldik. Ammo empatiya qobiliyati yuqori darajada rivojlangan shaxsda bu mexanizm salbiy ta'sirlar ko'rsatishini ham inobatga olishimiz lozim. Empatiyaning yuqori darajasida: tez hissiy charchash, stressga beriluvchanlik, tashvishga moyillik, ruhiy kassalliklarni yuqori ehtimol bilan rivojlanish ehtimolligi borligini ham inobatga olish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'dirilgan ikkinchi nashr –T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. 250-b.
2. Z.T.Nishanova, N.G'.Kamilova,D. U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. Rivojlanish psixologiyasi-T.: 2017. 300-b.
3. Xaydarov F. I, Xalilova N. I. Umumiy psixologiya. –T. 2017. -320 b.

4. Глуханюк Н.С. Общая психология: пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н.С. Глуханюк, А.А. Печеркина, С.Л. Семенова.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-228 с.
5. Yulchiyeva Z.N., Ruzmetova S.T. Engineering Psychology. —Т.: "Uzbekistan Publishers National Society" 2023, 252 pages.

vebsaytlar

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/эмпатия>
2. <https://psyera.ru/empatiynost-i-ee-vliyanie-na-obshchenie>